

UNIVERSAL XALQARO ILMIY JURNAL

Jurnalning bosh sahifasi: <https://universaljournal.uz>

Universal International Scientific
Journal

e-ISSN: [3060-4540 \(online\)](https://universaljournal.uz)

Year: 2025 Issue: 2 Volume: 4

Published: 06.04.2025
<https://universaljournal.uz>

International indexes

GOOGLE SCHOLAR

CROSSREF (OAK BAZA)

ZENODO

OPEN AIRE

EUROPUB

RESEARCHGATE (OAK BAZA)

SJIF

РОЛЬ СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА КАК ВАЖНОГО ФАКТОРА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

^aАбдуллаев Музаффар Абдужаббарович., ^bБаходиров Умид Баходир угли., ^cШермухаммедов
Аббос Таирович

^aк.э.н., доцент кафедры «Экономика и логистика» СБУМИТК в г. Ташкенте

^bмагистр 1 курса по специальности «Инженерный бизнес», СБУМИТК в г. Ташкенте

^cакадемик Нью-Йоркской академии наук, д.ф.-м.н., профессор кафедры «Экономика и логистика»
СБУМИТК в г.Ташкенте

Uzbekistan

muzaffara@mail.ru

Аннотация: В статье рассмотрено влияние социального капитала на устойчивое развитие общества и источники его роста. Рассмотрена его дуалистическая природа как ресурса и институциональной среды общества, связь с человеческим капиталом.

Ключевые слова: социальный капитал, ресурс, управление.

Abstract: The article considers influence of the social capital on the firm development of society and the sources of its growing. It is shown its dualistic nature as a resource and institutional environment of society, connection with a human capital.

Keywords: social capital, resource, management.

Annotatsiya. maqolada ijtimoiy kapitalni jamiyatning barqaror rivojlanishiga ta'siri va uning o'sish manbalari ko'rib chiqiladi. Uning resurs sifatida dualistik tabiati va jamiyatning institusional muhiti, shuningdek, inson kapitali bilan aloqasi ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: ijtimoiy kapital, resurs, boshqaruv.

Language: Russian

Citation: Abdullaev , M., Bakhodirov , U., & Shermukhammedov , A. (2025). SOCIAL CAPITAL AS AN IMPORTANT FACTOR OF CORPORATIVE EFFICIENCY. Universal International Scientific Journal, 2(4), 28–31. Retrieved from <https://universaljournal.uz/index.php/jurnal/article/view/1485>

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15181684>

Copyright © 2025 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0). <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Развитие и гармонизация общества, его структуры и оптимизация взаимоотношений между членами социума представляет собой процесс, привлекающий к себе хотя и разное по оценкам и прогнозам, но всегда неравнодушное внимание.

Очевидны проблемы, с которыми сталкивается современный человек - одиночество, недостаток полноценных социальных связей на всех уровнях: семейном, профессиональном, общественном, политическим. Это ставит под угрозу нормальное функционирование многих общественных институтов в государстве, например, выборов, а также предсказуемости в отношениях, сакральной моральных и этических норм. Без нормальных связей очевидна деградация на личностном и институциональном уровнях. Следствием нездоровых социальных

связей, из которых складываются сети, становятся фрустрация, ощущение ненужности и отсутствие перспективы вне узко материалистической сферы деятельности.

Исследования последних десятилетий на Западе (труды Коулмана, Фукуямы и др.) [1,2] позволяют взглянуть на проблемы общества с точки зрения наличия или отсутствия важнейшего ресурса – социального капитала, уровень которого позволяет судить о потенциале и степени устойчивости той или иной социальной системы (семья, организация, государство).

Социальный капитал предлагают рассматривать его в двух аспектах - как ресурс и как институциональную среду. В связи с этим:

- социальный капитал как ресурс – это совокупность реальных или потенциальных ресурсов, связанных с

наличием устойчивой сети отношений взаимного знакомства и признания, которая обеспечивает своим членам опору в виде коллективного капитала;

- социальный капитал как институциональная среда – это совокупность действующих формальных и неформальных норм (правил) и организаций, позволяющих социальным группам и обществу в целом организовать своих членов для решения общих экономических (на основе эффективного использования ресурсов) и социальных (на основе социальной справедливости) задач.

Такое понимание социального капитала дает возможность говорить, что это ресурс, как и другие виды капитала. Но в то же время определение социального капитала как институциональной среды позволяет говорить об особой роли этого вида капитала, поскольку другие виды капитала действуют в определенной институциональной среде, и от ее состояния (то есть от социального капитала) зависит эффективность их использования.

Для установления сущности социального капитала важное значение имеет его сравнительный анализ с физическим и человеческим капиталами.

Социальный капитал:

- является фактором производства, который совместно с физическим и человеческим капиталами обеспечивает

создание прибавочной стоимости, способствует повышению продуктивности материального производства и достижению определенных целей, которых при его отсутствии достичь невозможно (последнее касается, прежде всего, задач, для решения которых необходима консолидация человеческого капитала);

- является общественным благом, которое делится группой, отражает в большей степени отношения, чем собственность отдельного человека;

- создается при помощи инвестиций, но не в такой непосредственной форме, как в случае с физическим и человеческим капиталами (оценить эти инвестиции и определить отдачу от них довольно сложно);

- подобно человеческому капиталу, растет в процессе использования и уменьшается, если продолжительное время не используется;

- является ограниченным ресурсом, дефицит которого уменьшает экономические возможности отдельных людей, их групп и общества в целом;

- имеет ликвидность и может конвертироваться в другие виды капитала;

- его неравномерное распределение влияет на стратификацию общества.

Обладая такими характеристиками, как коммуникативность в рамках своей системы, социальный капитал оказывает тиражируемое воздействие на

элементы системы. Социальные связи между членами определенной системы или между различными системами, по которым происходит обмен ресурсами, прежде всего социальным капиталом, важны и необходимы. Их управляемость, гибкость, адаптивность зависят от ряда условий, степень эффективности которых связана с социальным капиталом и коммуникациями в обществе.

Источниками социального капитала являются авторитет, традиция, норма, берущие свое начало от первичного импульса доверия, который нуждается в постоянной регенерации.

Управление в социальных сетях, от которого зависит устойчивость развития общества, является функцией потенциала узла (кластера), соединенного одним или несколькими

способами с другими кластерами, принадлежащими к одной или разным системам. Для оценки зрелости социальной сети используют коэффициент кластеризации, описывающий степень близости между неоднородными группами участников.[3,4]

Управление социальными связями и сетями, способствующее прогрессу социума, возможно путем как увеличения «проводимости» каналов социальных сетей, так и управлением потенциалом кластера(5). Источником этих двух факторов является социальный капитал, степень доверия к кластерам, что в дальнейшем распространяется на все узлы и элементы сети.

Использованная литература:

1. Фукуяма Ф. Доверие: социальные добродетели и путь к процветанию.- М.: ООО «Издательство АСТ», 2004.
2. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2006.
3. Finifter A.W. (1996). Attitudes toward Individual Responsibility and Political Reform in the Former Soviet Union. // American Political Science Review, 90(1).
4. Karinthy, Frigyes. Chain-Links. Translated from Hungarian and annotated by Adam Makkai and Eniko Janko., 1929.
5. Григоренко В.В., Руднев А. Вызовы России в эпоху глобализации. XXI век: Россия и мир в условиях кардинально меняющегося общества: материалы международной на- учебно-практической конференции (Москва, 15-17 апреля 2013 г.) : В 9 ч. Ч. 5 / Международный институт экономики и права ; под общ. ред. Ф.Л.Шарова. - М.: МИЭП, 2013.-262 с - ISBN 978-5-8461-0232-3, ISBN 978-5-8461-0237-8 (ч.5).
6. B.T. Rakhimov. The role of innovative educational technologies in teaching biophysics. research and education. 2023. issn: 2181-3191 volume 2 | issue 3 | 202 91-99.
7. B.T. Rakhimov, X.A. Muxitdinov, Z.R. Jo'rayeva. Алгоритм обучения биофизике с использованием инновационных образовательных технологий. 30.03.2023 Innovative Development in Educational Activities issn: 2181-3523 volume 2 issue 6 2023. 191-200.